

CONSTRUÇÃO DE OPTOTIPOS: PRINCÍPIOS PARA A MENSURAÇÃO DA ACUIDADE VISUAL

Camila Hiromi Tamura Bittencourt
Heloisa Helena Leal Gonçalves
Celso Claudemir Potti
Tânia Tie Miura Ishiy Hanada
Marla Beiersdorf da Silva
Mateus Santana Lopes

RESUMO

Os optotipos são instrumentos fundamentais para a avaliação clínica da acuidade visual, cuja construção obedece a princípios ópticos e geométricos precisos. Snellen estabeleceu que o ângulo visual ideal para mensuração é de 5 minutos de arco, determinando o tamanho total do optotipo em função da distância de teste. Cada traço elementar do símbolo deve subtender 1 minuto de arco na retina, originando a proporção 5×5 que rege a divisão interna do caractere. A aplicação da tangente trigonométrica permite calcular o tamanho físico do optotipo para qualquer distância, assegurando padronização e reprodutibilidade nos testes de acuidade visual realizados na prática optométrica.

Palavras-chave: acuidade visual; optotipo; ângulo visual.

ABSTRAC

Optotipe adalah instrumen dasar ke evaluasi klinis ketajaman penglihatan, yang konstruksi jih meukot prinsip optik ngen geometris yang teupat. Snellen geupeuteutap bahwa sudut visual ideal ke pengukuran nakeuh 5 minet busur, geupeuteuntèe ukuran total optotipe seubagoë fungsi dari jarak uji. Tiëp-tiëp stroke dasar simbol harôih meu-ulang 1 minèt busur bak retina, nyang meuasai nibak proporsi 5×5 nyang geuatoe pembagian internal karakter. Penerapan singgung trigonometri meumungkinan perhitungan ukuran fisik optotipe untuk jarak peu manteng, memastikan standarisasi ngen reproduksi dalam tes ketajaman penglihatan yeng dipeuget dalam praktek optometrik.

Kata kunci: ketajaman penglihatan; optotipe; sudut pandang nyang jroh.

1 INTRODUÇÃO

A acuidade visual é uma das funções visuais mais clinicamente relevantes, expressando a capacidade do sistema visual de discriminar detalhes finos no espaço. Sua mensuração padronizada depende do uso de estímulos visuais — os optotipos — cuja construção obedece a princípios matemáticos rigorosos. Compreender esses fundamentos é condição indispensável para que o optometrista interprete corretamente os resultados do exame e reconheça as limitações inerentes a cada tabela utilizada.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

BITTENCOURT, C. H. T. *et al.* Construção de optotipos: princípios para a mensuração da acuidade visual. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 3, n. 2, 2025. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

Um optotipo pode assumir a forma de letra, figura ou hieróglifo, desde que respeite as condições de mínimo visível e mínimo separável exigidas pela retina humana. O mínimo visível refere-se ao menor estímulo detectável, enquanto o mínimo separável corresponde à menor distância entre dois pontos que o sistema visual consegue perceber como separados. A interação entre esses dois limiares determina a resolução espacial do olho e fundamenta a construção dos optotipos modernos.

Foi Herman Snellen quem, no século XIX, sistematizou matematicamente esse processo, propondo que cada símbolo subtendesse 5 minutos de arco na retina, com cada traço elementar correspondendo a 1 minuto de arco. Esse modelo geométrico, baseado na trigonometria do triângulo retângulo, permanece como referência universal na prática clínica optométrica, sendo adotado pelas principais escalas de acuidade visual utilizadas mundialmente.

2 O ÂNGULO VISUAL COMO FUNDAMENTO GEOMÉTRICO

O ângulo visual é o ângulo formado entre os raios luminosos que partem das extremidades de um objeto e convergem para o ponto nodal do olho. Snellen fixou em 5 minutos de arco o ângulo ideal para que um optotipo seja percebido por um olho com acuidade visual considerada normal, estabelecendo relação direta entre o tamanho do estímulo e a distância de apresentação.

Do ponto de vista trigonométrico, o optotipo corresponde ao cateto oposto e a distância de teste ao cateto adjacente do triângulo retângulo formado. A razão entre esses catetos define a tangente do ângulo visual. Como a tangente de 5 minutos de arco é constante e igual a 0,0014544, basta multiplicar esse valor pela distância de teste em centímetros para obter o tamanho físico total do optotipo.

2.1 CÁLCULO DO TAMANHO DO OPTOTIPO

A escala de Snellen identifica cada linha pelo denominador da fração, que indica a distância em pés à qual o optotipo subtende 5 minutos de arco. A linha 20/200, por exemplo, tem um símbolo que deveria estar a 200 pés do observador. Convertendo para

centímetros ($200 \times 30,5 = 6.100$ cm) e aplicando a fórmula — Tamanho = $0,0014544 \times 6.100$ — obtém-se 8,87 cm como dimensão total do optotipo.

O procedimento é idêntico para qualquer linha da tabela: substitui-se o denominador, converte-se para centímetros e multiplica-se pela tangente de 5'. Dessa forma, garante-se que todos os optotipos mantenham o mesmo critério angular, independentemente de seu tamanho absoluto.

2.2 PROPORÇÃO INTERNA E TRAÇADO DOS DETALHES

Determinado o tamanho total, é preciso calcular os traços internos do optotipo. Snellen estabeleceu que o mínimo separável deve subentender 1 minuto de arco, impondo a divisão do símbolo em cinco partes iguais — a proporção 5×5. Para o optotipo 20/200, cada detalhe mede $8,87 \text{ cm} \div 5 = 1,77$ cm. O E direcional exemplifica essa grade, sendo dividido em cinco colunas e cinco linhas de largura igual, com traços e espaços alternados de mesma espessura.

- cada traço elementar equivale a 1/5 do tamanho total do optotipo;
- a mesma proporção 5×5 aplica-se a qualquer linha da tabela, mantendo coerência geométrica;
- o E direcional ilustra visualmente a grade, com traços e aberturas de largura idêntica.

2.3 LEGIBILIDADE E CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS OPTOTIPOS

Além dos fundamentos geométricos, a legibilidade depende de contraste, iluminação e regularidade dos traços. Tabelas como a ETDRS equalizam o número de optotipos por linha e adotam progressão logarítmica dos tamanhos, aumentando a sensibilidade diagnóstica.

- contraste mínimo recomendado entre optotipo e fundo: 80%;
- iluminação uniforme para eliminar reflexos e sombras;
- progressão geométrica dos tamanhos entre linhas (razão de 0,1 em escala logarítmica na ETDRS);

- seleção de caracteres com dificuldade de reconhecimento equivalente para reduzir vieses.

3 CONCLUSÃO

A construção de optotipos integra fundamentos da óptica geométrica, trigonometria e fisiologia visual, resultando em instrumentos capazes de quantificar a acuidade visual de forma objetiva. O modelo de Snellen, ao fixar o ângulo visual em 5 minutos de arco e o mínimo separável em 1 minuto de arco, ofereceu uma base matemática sólida e reprodutível que permanece vigente na clínica optométrica contemporânea.

O domínio desses princípios permite ao optometrista utilizar as tabelas com maior propriedade técnica, adaptar os testes a distâncias não convencionais e avaliar criticamente a qualidade dos optotipos em uso. Esse conhecimento fundamenta a prática baseada em evidências, contribuindo para a precisão diagnóstica e para condutas terapêuticas mais adequadas às necessidades visuais de cada paciente.

REFERÊNCIAS

- GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.
- ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.
- REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.
- ELLIOTT, David B. **Clinical Procedures in Primary Eye Care**. 5. ed. London: Elsevier, 2021.
- FERRIS, Frederick L. et al. New visual acuity charts for clinical research. **American Journal of Ophthalmology**, v. 94, n. 1, p. 91-96, 1982.
- HENSON, David B. **Visual Fields**. 2. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.